

FURFURIL SPIRTI ASOSIDA YUQORI MOLEKULAR MASSALI OLIGOMERLAR SINTEZI

**Boysayid SAYITOV (boysayid93@gmail.com), Latif JUMANOV (jle.uz@mail.ru),
Muzafar ALIMUXAMEDOV(mga1953@mail.ru), Sherali Umarov
(sheraliumarov@yahoo.com) Фарход МАГРУПОВ**

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10822710>

Kimyo sanoatining asosiy xom ashyo turlaridan biri hisoblangan tabiiy gaz va neft zahiralari kamayib borishi sababli biomassani qayta ishlash asosida turli kimyoviy modda va birikmalarni yaratish dolzarb muammo bo'lib qoldi. Bu borada furan polimerlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Neytral muhitda, nisbatan past haroratlarda (120-180oC) tikilgan holga o'ta oladigan furan oligomerlarini sintez qilish ularni tikilgan holga o'tkazish mexanizmlarini o'rganish polimer sohasida yangi turdagi polimerlar sintez qilishga imkon yaratadi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda furil spirtining kislotali muhitda polikondensatlanishiga hamroh bo'ladigan yon reaksiyalar mexanizmini o'rgandik. Bunda zanjirlar va tarmoqlarda funksional guruhlar hosil bo'lishi kuzatildi. Dastlab birinchi jarayonni tushunish uchun oraliq monomerlardan foydalanildi. Buning asosiy sababi furan halqalarini birlashtirgan metilen guruhlaridagi labil vodorod atomlari deb hisoblanadi. Ikkinchi holda, modellashtirish asosida mumkin bo'lgan reaksiyalar taklif etiladi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot ishlarida furan oligomerlarning o'rtacha molekular massasi katta bo'la olmaydi va natijada ekspluatasion xossalari etarli talab darajasida bo'lmaganligi sababli qo'llanish imkoniyatini cheklashga olib keladi. Bu aspektda istiqbolli va samarali yo'nalishlardan biri furan oligomerlarini molekulyar massasini maqsadli oshirishdir. Shularni inobatga olib ushbu tadqiqot yuqori molekulyar massali furan oligomerlar sintez qilish sharoitlarini tadqiq qilishdan iborat.

Ussullar va va materiallar: Yuqori molekular massaga ega bo'lgan oligomerini sintez qilish uchun furfuril spirtini gidroksil guruh saqllovchi poliefir polioliol bilan modifikatsiya qildik. Gidroksil guruh saqllovchi poliefir polioliol (GSP), 1 mol adipin kislotasi va 1,1 mol dietilenglikolning mol-mol miqdorlaridagi nisbatlarda Zn(CH₃COO)₂ ishtirokida inert gaz muhitida 6 soat davomida 190 oC xaroratda polikondensatsiya qilish orqali molekulyar massasi 1500 bo'lgan GSP sintez qilib olindi.

Sintez qilingan GSP va furfuril oligomerlarining fizik kimyoviy xossalarni quyidagi uslublar bilan o'rganildi: Molekulyar massasi (MM), gidroksil guruh soni (GS), Kislotasi soni (KS), efir soni (ES), gel fraksiya chiqishi, gel xosol qilish vaqti kabi fizik kimyoviy xossalari o'rganildi.

Yuqori molekular massali furfuril oligomerlarini adabiyotda keltirilgan usul orqali furfuril spirti (FS) va gidroksil saqllovchi poliefirpolioliolni 140 oC harorat ostida katalizator sifatida malein anhidrid ishtirokida polikondensatsiyalash orqali modifikatsiyalangan oligomerlar sintez qilindi. Sintez 6 soatdan 12 soatgacha turli nisbatlarda bir bosqichda olib borildi. Ajralib chiqayotgan suv va reaksiyaga kirishmagan furfuril spirti Dina-Stark ushlagichida ajratib olindi. Yig'ilgan suv va furfuril spirti aralashmasi bir biridan ajratilib, reaksiyaga kirishmagan furfuril spirti miqdori hisoblab topildi (1 jadval).

1-Jadval

Bir bosqichli sintezida furfuril miqdorining oligomer chiqish unimiga ta'siri

№	GSP:FS mol/mol	Reaksiyaga kirishgan FS, miqdori (mol)	Reaksiyaga kirishmagan FS miqdori (mol)	Oligomerning chiqish unumdorligi (%)
1	1:10	7,5	2,5	75
2	1:14	8,6	5,4	61,4
3	1:20	14,1	5,9	70,5

